

ПШЕНИЧНЫХ Юлия Алексеевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: pshenichnih.julia@gmail.com*

МАСЛАК Елена Николаевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат исторических наук, доцент; e-mail: e-maslak050880@yandex.ru*

РОЛЬ ТРАНСПОРТА В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ

В статье рассматривается текущее состояние туристической транспортной системы России, с акцентом на важность интеграции транспорта в развитие территории и обеспечение устойчивого туристического потока, анализируется влияние экономических санкций на транспортную инфраструктуру и её связь с развитием туристической отрасли, обсуждаются ключевые аспекты туристского транспорта, рассматриваются изменения в его структуре и функционировании в условиях современной экономической ситуации. Авторы акцентируют, что для успешного развития внутреннего туризма необходимо модернизировать существующую инфраструктуру, которая зачастую не соответствует современным стандартам безопасности и комфорта. В статье приведены статистические данные о состоянии транспортных сетей, а также показатели пассажирских перевозок по видам транспорта. Подчёркивается негативные последствия санкций для транспортного сектора и недостаточное финансирование модернизации транспортной инфраструктуры. Научное обоснование проблем и предложенные решения позволяют выделить приоритетные направления для государственной политики в сфере развития туристической транспортной системы России. Статья является важным вкладом в изучение взаимосвязи между транспортом и туризмом, а также инструментом для формирования эффективной стратегии развития этой области в стране.

***Ключевые слова:** туризм, транспорт, развитие, санкции*

Для цитирования: Пшеничных Ю.А., Маслак Е.Н. Роль транспорта в развитии туристического сектора России // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 112–128. DOI: 10.5281/zenodo.14948027.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

UDC 379.85(656.025.2) EDN: PLRGAX
DOI: 10.5281/zenodo.14948027

Julia A. PSHENICHNYKH

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor, e-mail: pshenichnih.julia@gmail.com*

Elena N. MASLAK

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in History, Associate Professor, e-mail: e-maslak050880@yandex.ru*

THE ROLE OF TRANSPORT IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF RUSSIA

Abstract. *The article examines the current state of Russia's tourist transportation system, emphasizing the importance of integrating transport in territorial development and ensuring a sustainable flow of tourists. It analyzes the impact of economic sanctions on transportation infrastructure and its connection to the development of the tourism industry. Key aspects of tourist transport are discussed, alongside changes in its structure and functioning in the context of the modern economic situation. The authors emphasize that to successfully develop domestic tourism, it is necessary to modernize the existing infrastructure, which often does not meet contemporary safety and comfort standards. The article provides statistical data on the state of transport networks, as well as indicators of passenger transportation by types of transport. The negative consequences of sanctions for the transport sector and the insufficient funding for the modernization of transport infrastructure are highlighted. The scientific rationale for the problems and the proposed solutions allow for the identification of priority areas for state policy in the development of Russia's tourist transportation system. The article serves as an important contribution to studying the interrelationship between transport and tourism, as well as a tool for formulating an effective development strategy in this field in the country.*

Keywords: *tourism, transport, development, sanctions*

Citation: Pshenichnykh, Ju. A., & Maslak, E. N. (2024). The role of transport in the development of the tourism sector of Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 112–128. doi: 10.5281/zenodo.14948027. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современном мире туризм занимает важное место, как в экономике, так и в повседневной жизни людей. Однако успешное путешествие невозможно без развитой туристской транспортной системы, которая обеспечивает максимальный комфорт и безопасность для путешественников. Понимание сущности и структуры туристской транспортной системы является ключевым элементом для эффективной организации и развития туристической индустрии. Согласно исследованиям ЮНВТО, ежегодный прирост мирового туристского потока до 2030 г. будет составлять в среднем 3% и к 2030 г. достигнет 1,8 млрд чел.¹, в России одним из целевых показателей развития туризма является увеличение к 2035 г. численности внутреннего турпотока более чем в два раза (140 млн чел.)², что потребует помимо прочего, совершенствования транспортной инфраструктуры.

Перевозка пассажиров стала одним из наиболее распространённых видов туристических услуг, превзойдя по количеству наименований другие типы услуг. В рамках туристской отрасли ЮНВТО выделяет четыре подотрасли транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и водный. Они являются неотъемлемой частью туристического пакета: надёжная дорожная инфраструктура повышает доступность для туристов различных частей страны назначения, в то время как надёжная инфраструктура аэропортов обеспечивает туристам комфортный переход от самолёта к границам страны назначения и наоборот [5]. В составе турпакета транспортные расходы сегодня занимают в зависимости от дальности перемещения от 30 до 70%, при этом доля затрат на транспортные услуги ежегодно возрастает, а транспортные затраты туристов, не вошедшие в структуру турпакета, в официальной статистической отчётности вообще не принимаются во внимание [12].

Развитие транспорта оказывает большое влияние на приток туристов. Исследования подчёркивают важность транспорта в росте туристической индустрии. Улучшенная транспортная инфраструктура положительно влияет на региональную экономику туризма, выступая в качестве катализатора развития туристической привлекательности [6]. Корреляция между транспортом и туризмом очевидна, причём транспорт выступает в качестве жизненно важного фактора в улучшении общего туристического опыта и доступности [3, 8]. По мере процветания туризма спрос на транспорт естественным образом увеличивается, что приводит к развитию транспортной инфраструктуры для поддержки растущего притока туристов [2]. Качество транспортных услуг напрямую влияет на эффективность показателей туристического направления, а сам транспорт определяет методы и цели путешествия, которые ставят перед собой туристы и, следовательно, расширяет вектор туристических направлений [1]. Более того, качество жизни той или иной территории так же зависит от развития транспорта [7].

Несмотря на то, что ряд исследователей отмечает необходимость эффективного транспорта в успешной программе развития туризма, очень мало внимания уделяется его значению в развитии места назначения. Некоторые исследователи признают, что существует большая связь между туризмом и транспортом, но не могут определить какие-либо конкретные причинно-следственные связи между ними [4].

В данной статье рассматривается взаимосвязь между транспортом и развитием туризма в России, исследуется влияние неравномерного развития транспортной системы на туристические потоки, делается попытка количественно проверить взаимосвязь между наличием транспорта и развитием туризма в регионах.

¹ World Tourism Organization. Tourism Towards 2030 / Global Overview. Madrid, 2011.

² Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р «Стратегия развития туризма в России на период до 2035 г.».

Возможности для реализации целей, поставленных в исследовании, дают эмпирический метод, позволяющий работать с базами различных министерств и ведомств, связанных с транспортной системой России, а также обобщение, логический анализ и синтез. Математическая оценка уровня развития транспортной системы проводилась при помощи коэффициента Энгеля и Гольца с учётом протяжённости действующих магистралей автомобильного и железнодорожного транспорта [17].

Результаты исследования

Транспортная инфраструктура Российской Федерации выступает незаменимым элементом экономической системы страны. Эффективное развитие транспортной сети напрямую связано с ростом валового внутреннего продукта (ВВП), играет ключевую роль в обеспечении устойчивости социально-экономической сферы и способствует интеграции России в глобальную экономику. Надёжная работа транспортной системы важна для поддержки территориальной целостности страны и обеспечения национальной безопасности.

Согласно отчёту Всемирного экономического форума, который охватывает 140 стран, наша страна занимает серединную позицию: Россия находится на 68 месте по показателям развития инфраструктуры наземного транспорта и портов, с воздушным транспортом ситуация чуть лучше: 23-е место. Обращение же к данным «Индекса эффективности логистики» даёт немного другую картину: в 2023 г. Россия заняла лишь 88-е место среди 167 стран по оценке транспортных возможностей страны³. Низкие оценки транспортной системы России отмечаются практически по всем показателям, в том числе по качеству транспортной инфраструктуры и международным перевозкам.

С 2015 по 2023 гг. величина транспортной

отрасли в структуре ВВП России составила около 6%. При этом оцениваются:

- вклад в ВВП – 10,7 трлн. руб.;
- экспорт транспортных услуг – 1,1 трлн руб.;
- численность занятых в сфере транспорта (2022 г.) – 6,4 млн чел.

В 2023 г. инвестиции в транспортную систему Российской Федерации, представляющие собой физический объем вложений в основной капитал транспортного комплекса, достигли 14,11 трлн руб. При этом объем бюджетного финансирования, выделенного на нужды сферы транспорта, составил 1,63 трлн руб., что эквивалентно 0,9% от общего объема ВВП⁴. В целом до 2022 г. наблюдался рост расходов на финансирование транспортной отрасли, однако в связи с санкциями их объем в 2023 г. сократился на 26%⁵.

Транспортная система России характеризуется значительной территориальной протяженностью и географическими масштабами, обусловленными её статусом крупнейшей страны мира по площади суши [16]. Это обеспечивает уникальные возможности для объединения разнообразных регионов страны через транспортную инфраструктуру. Однако, многие регионы России сталкиваются с неблагоприятными климатическими условиями и сложными географическими особенностями, что затрудняет транспортировку грузов и пассажиров. В таких условиях разработка эффективной транспортной политики приобретает особую важность для обеспечения сбалансированного развития транспортной системы в России [18].

На государственном уровне ведётся активная работа по развитию транспортной системы РФ и совершенствованию законодательства в данной сфере. Прежде всего разрабатываются национальные стратегии, призванные

³ Logistics Performance index (LPI). URL: <https://lpi.worldbank.org/international/global> (Дата обращения: 25.07.2024).

⁴ Доклад о реализации транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Отчётный период: 2023 год. URL: <https://mintrans.gov.ru/ministry/targets/187/191/documents> (Дата обращения: 25.07.2024).

⁵ Транспорт России: информационно-статистический бюллетень 2023 год. URL: <https://mintrans.gov.ru/ministry/results/180/documents?page=1> (Дата обращения: 15.07.2024).

определить основные приоритеты и направления развития транспортного комплекса⁶. Актуальные направления в сфере транспортной политики России в основном определяются несколькими ключевыми факторами. Главными из них являются усиление экологических норм, внедрение современных технологий, обновление и развитие транспортной инфраструктуры, а также стремление к более эффективным методам организации транспортного обслуживания. Кроме того, важным аспектом является оптимизация затрат на производство и грузоперевозки, наряду со снижением числа дорожно-транспортных происшествий. Эти тенденции направлены на создание более безопасной и устойчивой транспортной системы в стране [10].

Вместе с тем политико-правовое регулирование отрасли не лишено и недостатков. К сожалению, в настоящей редакции транспортной стратегии выбран подход, при котором развитие транспортной системы рассматривается с ограниченным учётом географического аспекта, за исключением отдельного упоминания транспортной подсистемы в Арктической зоне Российской Федерации [13]. Подход, основанный на рассмотрении транспорта без учёта географического контекста, вызывает некоторое недоумение. Транспортная система по своей природе тесно связана с территориальным распределением, и, хотя возможно рассматривать её развитие изолированно от этого фактора, такой подход будет неполным. Другими словами, региональные факторы в развитии транспорта оказываются недостаточно освещёнными в рамках данной стратегии.

Это особенно важно в свете актуальных тенденций, таких как развитие туризма, который требует внимательного подхода к инфраструктуре и транспортным возможностям в

разных регионах страны. Нарастающая популярность туристических направлений требует адекватного учёта территориальной неравномерности, так как некоторые регионы сталкиваются с ростом туристического потока, что, в свою очередь, создаёт дополнительные нагрузки на существующие транспортные системы.

При проведении анализа путешествий по стране мы можем заметить, что основная часть туристов, которые пользуются коллективными средствами размещения, находится в Центральном федеральном округе. Южный, Северо-Западный и Приволжский округа в сумме привлекают примерно 46% туристов. Сибирь и Дальний Восток, соперничая по красоте природных пейзажей, сталкиваются с проблемой отдалённости и низкой транспортной доступности, что, в свою очередь, негативно сказывается на общем объёме туристического потока на этих территориях (табл. 1).

Одним из факторов, способствующих пространственным диспропорциям в развитии туристического сектора, является значительная неоднородность территории страны в отношении наличия туристско-рекреационных ресурсов. В этом контексте наблюдается неравномерное развитие инфраструктуры для туризма, включая транспортные сети, а также различия в уровнях социально-экономического прогресса и других обстоятельствах, которые влияют на осуществление различных видов туристической деятельности [15].

Для того, чтобы оценить степень диспропорций в туристско-транспортной системе различных регионов России, необходимо использовать методы математической статистики с применением коэффициента, который позволяет количественно определить степень различий между регионами (табл. 2) [14].

⁶ Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 №3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»; распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2022 г. № 1693-р «Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года»; Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012); распоряжение Правительства РФ от 30.08.2019 №1930-р «О Стратегии развития морской деятельности в РФ до 2030 года», и др.

Таблица 1 – Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения в федеральных округах Российской Федерации в 2019–2023 гг., млн. чел.⁷

Федеральные округа РФ	2019	2020	2021	2022	2023	Доля округа в 2023 г., %
Центральный	27,093	14,830	20,153	21,370	25,322	30,30
Южный	13,353	10,061	13,197	14,566	15,355	18,37
Северо-Западный	10,585	6,358	9,142	10,002	11,678	13,97
Приволжский	9,573	6,205	9,362	10,425	11,374	13,61
Сибирский	5,485	3,567	5,354	6,112	6,965	8,33
Уральский	4,445	2,846	4,230	4,721	5,709	6,83
Дальневосточный	3,754	2,333	3,218	3,533	4,117	4,93
Северо-Кавказский	1,753	1,183	1,883	2,364	3,060	3,66
Российская Федерация, ВСЕГО	76,042	47,382	66,540	73,093	83,578	

Таблица 2 – Основные статистические характеристики туристской транспортной системы России в 2023 г.

Показатель	Значения полярных точек		Коэффициент вариации, %
	Min	Max	
Численность лиц, размещённых в КСР, тыс. чел.	8,7	10 033,0	88,9
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км / 1 000 км ²	1	2 542	79,6
Плотность автомобильных дорог с твёрдым покрытием в расчёте на 10 000 чел. населения, км	4,9	472,1	41,8
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км	38,8	3 510,9	52,1
Плотность железнодорожных путей общего пользования, км / 10 000 км ²	3	2 082	71,5
Плотность железнодорожных магистралей в расчёте на 10 000 чел. населения, км	0,38	42,32	58,9
Количество собственных легковых автомобилей на 1 000 чел. населения, ед.	110,4	584,5	16,8
Число автобусов общего пользования на 100 000 чел. населения, ед.	29	251	19,1
Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на 1 000 чел. населения, тыс. чел.	0,01	37,54	78,8
Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «транспортировка и хранение», млн. руб.	274,5	804 259,7	107,6
Коэффициент Энгеля ⁸	0,17	4,42	40,2
Коэффициент Гольца	0,42	29,0	51,8

Как видно из представленных данных, разброс показателей по регионам страны относительно среднего значения довольно велик. При нормальных условиях он не должен превышать 33%. Как мы видим уровень дифференциации по численности размещённых лиц, очень высок,

что говорит о наличии на территории страны важных туристских центров и абсолютную неразвитость территории в других регионах. Значительные расхождения наблюдаются также и в протяжённости, плотности транспортных путей, что свидетельствует о неравномерности

⁷ Составлено по данным ЕМИСС. URL: <https://www.fedstat.ru> (Дата обращения: 15.07.2024).

⁸ Без учёта протяжённости воздушных и внутренних водных судоходных путей.

развития транспорта и его доступности. Можно заметить, что степень поддержки со стороны государства и бизнеса транспортной инфраструктуры по регионам также различна.

Показатели, которые были определены при помощи коэффициента Гольца и Энгеля,

выделяют как самые развитые, такие федеральные округа, как Северо-Кавказский, Центральный и Приволжский, что стало возможным благодаря хорошей транспортной связанности их с населёнными пунктами, входящими в агломерацию (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели оценки уровня транспортной освоенности территории России по федеральным округам в 2023 г.⁹

Федеральные округа РФ	Протяжённость транспортных путей, км ⁸	Площадь территории, кв. км.	Население, тыс. чел.	Число населённых пунктов, ед.	Коэффициент	
					Энгеля	Гольца
Центральный	377 400,0	650,2	40 219,5	3 823	2,33	7,57
Северо-Западный	160 041,2	1 687,0	13 853,8	1 125	1,05	3,67
Южный	164 304,4	447,8	16 633,1	1 971	1,90	5,53
Северо-Кавказский	95 339,9	170,4	10 228,4	1 417	2,28	6,14
Приволжский	376 548,4	1 037,0	28 612,0	4 346	2,19	5,61
Уральский	115 084,3	1 818,5	12 260,7	906	0,77	2,84
Сибирский	235 272,5	4 361,7	16 606,5	3 122	0,87	2,02
Дальневосточный	141 825,3	6 952,6	7 885,1	1 692	0,61	1,31
Российская Федерация, ВСЕГО	1 666 273,6	17 125,2	146 299,1	18 402	1,05	2,97

В целом Российская Федерация имеет развитую систему транспорта. Однако, согласно данным Росстата, протяжённость транспортной сети демонстрирует неравномерные изменения со временем. В течение периода с 2000 по 2023 гг. рост эксплуатации железно-

дорожного транспорта стал выше менее чем на 1%. Информация, представленная в табл. 4, свидетельствует о росте внутренних водных путей, их протяжённость увеличилась на 20%, но в то же время, за последние годы этот показатель не вырос.

Таблица 4 – Протяжённость путей сообщения России в 2000–2023 гг. (тыс. км)¹⁰

Показатели	2000	2019	2020	2021	2022	2023	Темп роста 2023/2019, %
Автомобильные дороги общего пользования	584,4	1 542,2	1 553,7	1 566,1	1 575,6	1 580	270,4
Автомобильные дороги общего пользования с твёрдым покрытием	532	1 089,3	1 096,4	1 107,5	1 115	1 124,5	211,4
Внутренние водные судоходные пути	84,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,7	120,2
Железнодорожные пути общего пользования	86,1	87	87	87	87	87	101,0
в т.ч. электрифицированные пути	41	44,3	44,5	44,6	44,6	44,6	108,8

В секторе автомобильных инфраструктуры значительно увеличилась (почти в три раза) протяжённость автополотна с 584,4 до 1 580 тыс. км, из них свыше 65 тыс. км относятся к дорогам федерального значения. По протяжённости в

лидерах находятся Центральный (360,8 тыс. км), Приволжский (361,8 тыс. км) и Сибирский федеральные округа (224,2 тыс. км), оценивая же среднюю плотность автодорог можно заметить, что лидерами конечно являются города

⁹ Рассчитано по данным Росстата. URL: <https://rosstat.gov.ru> (Дата обращения: 15.07.2024).

¹⁰ По данным Росстата. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/transport> (Дата обращения: 15.07.2024).

федерального значения – Москва и Санкт-Петербург, а вот отдалённые от центра регионы, такие как Республика Саха, Камчатский край,

Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа и другие имеют наименьшую плотность дорог с твёрдым покрытием (рис. 1).

Рис. 1 – Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в 2023 г., км на 1000 кв. км¹⁰

Со значительным нарастанием протяжённости государственных автомобильных дорог в паре идёт недостаток ресурсов для поддержания их в должном порядке. Лишь половина опрошенных по данным Росстата удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог¹⁰. Более половины дорог как регионального, так и местного значения не соответствуют установленным нормам (табл. 5).

Таблица 5 – Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям (на кон. 2023 г.), %¹⁰

Федеральные округа РФ	Дороги значения	
	регионального или межмуниципального	местного
Центральный	55,2	54,3
Северо-Западный	45,4	44,8
Южный	53,7	54,8
Северо-Кавказский	68,6	63,1
Приволжский	45,8	54,9
Уральский	55,1	74,3
Сибирский	49,3	54,4
Дальневосточный	43,3	47,9
Российская Федерация	50,6	54,4

Поскольку около 60% территории страны практически непригодно для использования других видов транспорта, ведущую роль в Российской Федерации играет воздушный транспорт. Основным критерием развития авиационной инфраструктуры является количество функционирующих аэропортов. По данным, представленным Росавиацией¹¹, на 19.03.2024 г. в России насчитывается 228 аэропортов, включая 91 аэропорт федерального значения и 42 аэропорта с международным статусом. Следует отметить, что за период с 1991 по 2024 гг. количество аэропортов сократилось в шесть раз, с 1450 до 228, при этом наибольшее снижение затронуло регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Россия имеет низкую плотность аэропортовой сети, выраженную в малом количестве аэропортов на территории страны. На один квадратный миллион квадратных километров в России примерно 71 аэропорт, что ставит страну лишь на 15 место в мировом рейтинге. В то время как ведущие страны по данному показателю (США, Великобритания, Мексика, Германия, Болгария) имеют от 888 до 2082 аэропортов на такую же площадь [11]. Более

¹¹ Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). URL: <https://favt.ru> (Дата обращения: 30.04.2024).

половины аэропортов сосредоточено в Дальневосточном (33%) и Сибирском федеральных округах (18%) (рис. 2).

В соответствии со статистическими данными Минтранса в эксплуатации российских авиакомпаний находится 1287 коммерческих воздушных судов, из которых 1101 – пассажирские. Остальные составляют 84 грузовых само-

лёта, 42 бизнес-джета и около 60 воздушных судов, относящихся к государственной авиации, которые почти не задействованы в коммерческих перевозках¹². Однако, основную нагрузку по пассажирским перевозкам среди всех российских авиакомпаний приходится на 714 самолётов, общая вместимость которых составляет от 50 до 300 пассажирских мест.

Рис. 2 – Распределение аэропортов по федеральным округам РФ в 2023 г.¹³

Средний возраст пассажирских самолётов воздушных перевозчиков, осуществляющих коммерческие авиаперевозки, приблизительно равен 14,6 лет, где возраст магистраль-

ных воздушных судов составляет около 11 лет, а у региональных авиакомпаний – 31 год, при этом почти половина судов имеют возраст свыше 30 лет (рис. 3)¹⁴.

Рис. 3 – Структура воздушных судов РФ по времени эксплуатации в 2023 г., %¹⁵

¹² Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2022 №1693-р «Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года».

¹³ Сост. по данным Государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации. URL: <https://favt.gov.ru/deyatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-reestr-grajdanskikh-ajerodromov-rf/> (Дата обращения 30.07.2024).

¹⁴ Статистика Минтранса: сколько у России сейчас самолётов и каких. URL: <https://atorus.ru/news/press-centre/new/59791.html> (Дата обращения: 15.07.2024).

¹⁵ Составлено по данным ЕМИСС. URL: <https://fedstat.ru> (Дата обращения: 15.07.2024).

Согласно данным Минтранса, 67,1% пассажирских самолётов в коммерческом флоте – это иностранные машины, которые обеспечивают 95% всех пассажирских перевозок. Отечественные воздушные суда, хотя и составляют значительную долю, в основном представлены небольшими самолётами, обслуживающими ограниченное количество пассажиров. Более 700 самолётов российских авиакомпаний взяты в лизинг у иностранных компаний, и к апрелю 2022 г. все они были перечислены в Государственный реестр гражданских воздушных судов России. При этом лишь 21,7% парка составляют самолёты российского производства, из которых 86% – это «Сухой Суперджет» (SSJ-100). Это подчёркивает критическую зависимость отечественного авиапарка от зарубежных комплектующих. Немедленная замена зарубежных

воздушных судов на отечественные не представляется возможной из-за ограниченной производственной мощности. Поэтому основной задачей становится увеличение темпов выпуска летательных аппаратов практически в шесть раз в течение восьми лет при условии санкций.

На данном этапе развития наша страна находится в лидерах в протяжённости железных дорог, длина которых составляет 7% от общего мирового объёма (около 87 тыс. км), часть которых относится к двухпутным. При этом в ряде регионов России железные дороги отсутствуют или находятся на достаточно низком уровне развития.

На рис. 4 мы можем видеть плотность железнодорожной сети, которая стремительно снижается по мере удаления от Центральной России.

Рис. 4 – Плотность железнодорожных путей общего пользования в России в 2023 г., км на 1000 кв. км¹⁰

Важную роль в пассажирских перевозках Российской Федерации играют морские порты. В стране насчитывается 67 морских портов, основные из которых находятся в таких городах, как Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск и Владивосток, осуществляя как международные, так и внутренние пассажирские перевозки. Однако большая часть портов сосредоточена главным образом на грузовых перевозках. Программа развития круизного туризма в России активно обсуждается и реализуется на практике в нескольких регионах, таких как Санкт-Петербург, Калининград, Сочи.

Значительную роль в транспортной

системе страны играют внутренние водные пути. Общая протяжённость внутренних водных путей в России составляет более 100 тыс. км, включая реки, каналы и озера. Крупные реки, такие как Волга, Дон, Нева, обеспечивают коммуникацию между различными регионами страны. Организация туристических маршрутов по внутренним водным путям является популярным видом активного отдыха. Такие маршруты проходят в основном через такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград и другие. Однако, развитие круизного туризма по внутренним водным путям России сталкивается с определёнными

препятствиями. Одной из основных проблем является недостаточная инфраструктура для приёма круизных судов. Многие порты и причалы нуждаются в модернизации и развитии для обеспечения удобства и безопасности туристов.

Общие показатели деятельности пассажирского комплекса водного транспорта

демонстрируют отрицательную динамику. Количество причалов на морском транспорте значительно сократилось с 101 в 2019 г. до 67 в 2023 г., их общая протяжённость уменьшилась на 4 271 м. На речном транспорте существенных изменений не отмечается. При этом уровень использования пассажирских комплексов в среднем составляет лишь 70% (табл. 6).

Таблица 6 – Показатели состояния пассажирских комплексов морского и речного транспорта РФ в 2019–2023 гг.¹⁵

Показатели	2019		2020		2021		2022		2023	
	НП*	ФИ*	НП	ФИ	НП	ФИ	НП	ФИ	НП	ФИ
Морской транспорт										
кол-во причалов, ед.	101	82	107	45	112	47	79	41	67	48
протяжённость, м.	12 422	10 490	12 910	5 567	13 643	5 694	10 966	5 748	8 151	5 709
Речной транспорт										
кол-во причалов, ед.	440	425	439	409	439	401	448	403	443	405
протяжённость, м.	20 006	18 403	20 180	17 641	20 976	18 345	20 134	18 911	19 601	18 417

* НП – наличие причалов, ФИ – фактическое их использование

На речных маршрутах России в навигацию 2022 года эксплуатировалось 81 судно, в 2023 г. их количество увеличено до 95¹⁶. Фактическое наличие судов в годном техническом состоянии на ВВТ РФ в 2023 г. составляло 2 414 ед. (в 2022 г. – 2 356 ед.) вместимостью 127 923 мест.

В 2023 г. морской пассажирский флот России насчитывал 40 судов общей вместимостью 4 259 мест, причём большая часть из них

не соответствует мировым стандартам в области экологии и техники (табл. 7).

Вызывает тревогу высокий уровень износа основных средств водного транспорта в России. По статистике, проблема чрезмерного износа находит своё наиболее яркое отражение в секторе как морского, так и внутреннего водного транспорта: почти половина речных и морских судов имеет высокую степень износа и находится в эксплуатации более 30 лет [16].

Таблица 7 – Динамика количества пассажирских морских судов в 2019–2023 гг.¹⁵

Возраст	2019		2020		2021		2022		2023	
	ед.	мест								
0 – 5 лет	7	936	8	971	7	771	8	774	8	948
6 – 10 лет	3	480	3	480	4	680	4	680	5	700
16 – 20 лет	2	154	2	154	1	130	1	130	–	–
21 – 25 лет	–	–	–	–	1	24	2	67	3	197
26 – 30 лет	9	822	6	603	4	463	2	73	–	–
более 30 лет	16	1 526	19	1 763	21	1 931	21	2 233	24	2 414
Итого	37	3 918	38	3 971	38	3 999	38	3 957	40	4 259

¹⁶ Количество судов на речных маршрутах России увеличилось с 81 до 95 в навигацию 2023 года. URL: <https://portnews.ru/news/346872/> (Дата обращения: 15.07.2024).

Серьёзной проблемой для развития транспортной инфраструктуры сегодня, является и рост цены на используемое топливо, а также деталей, подлежащих замене в результате износа. Кроме того, негативное влияние оказывает геополитическая напряжённость, из-за которой некоторые востребованные направления стали недоступны.

Несмотря на огромный потенциал для развития круизного туризма, критически не хватает инфраструктуры, способной принимать крупные круизные суда. Это ограничивает

возможности развития данной отрасли, особенно на Дальнем Востоке, где мог бы процветать круизный туризм благодаря красивым природным ландшафтам и уникальным культурным достопримечательностям. Недостаточная длина и глубина портов является серьёзным препятствием для развития круизного туризма.

Таким образом, развитие инфраструктуры транспорта представляет собой мощный стимул для улучшения сектора туризма, обеспечивая комфорт, доступность и высокий уровень обслуживания для отдыхающих.

Таблица 8 – Анализ динамики объёмов работы транспортного комплекса и транспортной подвижности населения России в 2000–2023 гг.¹⁷

Показатели		2000	2019	2020	2021	2022	2023	Темп роста 2023/2019, %
Перевозка пассажиров, млн. чел.		24 471,7	11 707,3	8 360,5	9 247,3	9 568,0	10 158,7	41,5
в т.ч. по видам транспорта:	автомобильный (автобусный)	22 033,0	10 361,3	7 403,1	8 063,8	8 317,7	8 831,7	38,4
	морской	1,1	6,1	4,6	4,51	3,4	2,7	250,1
	внутренний водный	27,7	10,4	7,7	8,6	9,1	10,5	37,6
	воздушный	23,0	128,1	69,2	111,0	95,2	105,4	458,3
	железнодорожный	1 418,8	1 201,5	875,8	1 059,3	1 142,5	1 208,3	85,2
в междугороднем сообщении всеми видами транспорта		329	280,1	179,8	247,3	278,1	–	
Пассажирооборот, млрд. пасс.-км		585,8	624,4	349,1	479,4	440,3	496,9	84,8
в т.ч. по видам транспорта:	автомобильный (автобусный)	114,8	113,4	80,4	87,8	87,7	93,5	81,4
	морской	0,057	0,052	0,033	0,035	0,031	0,036	63,2
	внутренний водный	0,571	0,540	0,232	0,418	0,583	0,686	120,1
	воздушный	286,9	323,0	153,5	243,3	228	264,7	92,3
	железнодорожный	129,5	133,6	78,6	104,2	124	138	106,6
Численность населения РФ, млн. чел.		146,6	147,9	147,7	147,2	146,7	146,3	99,8
Среднедушевые денежные доходы населения, руб./мес.		2 281,1	35 233	35 934	39 934	47 386	53 139	23 раза
Индексы цен (тарифов) на услуги пассажирского транспорта (декабрь к декабрю предыдущего года), % всего		133,7	106,13	101,1	109,6	110,8	115,7	86,5
Количество легковых автомобилей в собственности граждан, млн. ед.		19,1	48,4	49,3	50,3	46,2	47,1	246,5
Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения РФ, ед.		130,5	327,2	333,8	341,7	315	322	246,7
Транспортная подвижность населения, поездок на одного жителя		322,2	166,9	79,2	56,6	62,8	65,2	69,4
Транспортная подвижность в дальнем следовании		2,25	1,89	1,22	1,68	1,89	-	-
в т.ч. железнодорожным транспортом		0,94	0,79	0,46	0,63	0,75	0,85	90,4
Динамический коэффициент подвижности населения		3,4	4,0	4,2	2,4	3,3	3,0	88,2

¹⁷ Сост. по данным: Транспорт России: информационно-статистический бюллетень 2023 год. URL: <https://mintrans.gov.ru/ministry/results/180/documents?page=1> (Дата обращения: 15.07.2024); ЕМИСС. URL: <https://fedstat.ru> (Дата обращения: 15.05.2024); Российский статистический ежегодник – 2023. М.: Росстат, 2023. 701 с.

Рассматривая пассажирооборот транспорта общего пользования в Российской Федерации в 2023 г. заметим, что он составил 496,9 млрд пасс.-км, при этом было перевезено 10 158,7 млн. чел. (табл. 8).

Приведённые данные позволяют сделать вывод, что в течение последних 23 лет наблюдается устойчивое снижение транспортной подвижности населения с одновременным колебанием популярности различных видов транспорта, причём данная ситуация особенно стала заметной в период пандемии. И если в начале 2000-х гг. среднестатистический житель России совершал более 2-х поездок дальнего следования, то к 2022 г. этот показатель уменьшился в связи с ростом числа личных автомобилей и

ростом тарифов на поездки при падении доходов граждан. Важным моментом является рост интереса к авиаперевозкам, что может указывать на изменения в предпочтениях населения, уменьшением международных полётов вследствие ограничений. Согласно исследованию Туту.ру среди 2600 пользователей портала, первое место среди предпочитаемых видов транспорта отводится авиапередвижению (37% опрошенных)¹⁸. Наблюдается тенденция роста числа непосредственных перелётов из крупных региональных аэропортов на внутренние, ближневосточные и азиатские маршруты. При этом доля внутренних перевозок составляла в 2023 г. порядка 80%, для сравнения в 2019 г. эта доля была меньше 60% (рис. 5).

Рис. 5 – Структура пассажирооборота по видам транспорта РФ в 2000–2023 гг., %

Таким образом, несмотря на реализацию федеральных программ¹⁹, целью которых было улучшение транспортной системы, наблюдается намеченная тенденция к снижению спроса на перевозки общественным транспортом, включая железнодорожный. В условиях усиливающейся конкуренции внутри транспортной отрасли возрастает необходимость улучшения качества обслуживания [9].

Изучение динамики пассажиропотока в

транспортной системе России позволяет выявить некоторые важные тенденции и характеристики, которые могут оказать влияние на различные стороны транспортной отрасли. Анализ динамики пассажиропотока в транспортной системе России позволяет подчеркнуть важность дальнейшего развития отрасли с учётом современных тенденций и потребностей общества. Направленные усилия на совершенствование условий перевозок,

¹⁸ Туристы назвали самый популярный вид транспорта для поездок в отпуск. URL: <https://ria.ru/20220502/puteshestviya-1786522012.html> (Дата обращения: 15.07.2024).

¹⁹ Постановление Правительства РФ от 5.12.2001 №848 «О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)"».

развитие новых видов транспорта и внедрение инновационных технологий помогут обеспечить эффективное и комфортное функционирование транспортной системы страны.

Проведённый в предыдущем разделе анализ продемонстрировал положительное развитие транспортной отрасли. Однако, несмотря на это в сфере её развития присутствует ряд проблем, с которыми сталкиваются участники туристского рынка:

- транспортный сектор расположен неравномерно и имеет невысокую плотность по территории страны;
- инфраструктурные ограничения: недостаток инфраструктуры, высокий износ, несовершенство дорог, мостов, железнодорожных путей и других элементов транспортной сети могут препятствовать плавному движению туристов и создавать задержки;
- перегруженность: в некоторых популярных туристических направлениях возникают проблемы из-за перегруженности транспортных средств, длинных очередей на посадку или отсутствия свободных мест;
- высокие транспортные расходы: для некоторых туристов транспортные расходы могут стать существенным бременем, особенно в случае длительных поездок или использования дорогих видов транспорта;
- политические и геополитические факторы: геополитическая обстановка, санкции и другие политические факторы могут оказать негативное влияние на развитие транспортной системы, например, затруднить международное сотрудничество или негативно сказаться на логистических маршрутах;
- сокращение финансирования: в условиях экономического спада или нестабильности государственные и частные инвестиции в транспортную инфраструктуру могут сократиться. Это может привести к задержкам в реализации проектов по

модернизации и развитию транспортных магистралей;

- снижение спроса на транспортные услуги: в период экономического спада или кризиса спрос на некоторые виды транспортных услуг может снизиться из-за сокращения производства, уменьшения пассажиропотока или перехода на более дешёвые виды транспорта;
- увеличение затрат, связанных с конструированием и эксплуатацией транспорта.

Приоритетом национальной транспортной стратегии в России является совершенствование транспортной инфраструктуры. Для достижения этой цели Правительство Российской Федерации выделяет существенные финансовые ресурсы на строительство новых высокоскоростных автомагистралей, мостов, туннелей, аэропортов и других соответствующих объектов. В то же время имеющиеся активы модернизируются и обновляются. Эти усилия направлены на повышение эффективности транспортной системы, уменьшение времени передвижения, сокращение транспортных издержек для грузов и пассажиров, а также улучшение условий функционирования транспортных предприятий [18].

В настоящее время основной проблемой для Российской Федерации является возможная остановка производства из-за прекращения поставок технических устройств и комплектующих из недружественных РФ стран. Это может сказаться на ключевых секторах реальной экономики. Санкции оказали негативное воздействие на доступность импортного оборудования и технологий, необходимых для современного развития транспортной отрасли. Что приводит к задержкам в осуществлении проектов по модернизации и строительству транспортной инфраструктуры.

Чтобы решить все эти проблемы, необходим комплексный подход с модернизацией всей транспортной инфраструктуры и оптимизацией маршрутов, а также снижением вредного экологического влияния и повышения информационной составляющей в сочетании с

безопасностью для туристов. На федеральном уровне необходимо заняться проблемой неравномерности развития транспортной системы регионов с учётом их экономического и социального потенциала.

Заключение

Анализ современного состояния туристской транспортной системы России позволяет сделать следующие выводы.

Россия обладает огромным туристическим потенциалом благодаря своей просторной территории, разнообразной природе и историческим достопримечательностям. Однако для максимального использования этого потенциала необходимо развивать транспортную инфраструктуру для обеспечения удобной и безопасной транспортировки туристов.

Инфраструктура туристической транспортной системы нуждается в модернизации и развитии. Несмотря на определённые улучшения в последние годы, многие объекты туристического транспорта требуют дальнейшего обновления, чтобы соответствовать современным стандартам и удовлетворять потребности туристов.

Санкции, применённые в отношении Российской Федерации, оказали значительное воздействие на транспортный сектор данной страны. Одним из важнейших последствий санкций является уменьшение доступности капитала для инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры. Это, в свою очередь, может замедлить прогресс в улучшении дорог, железнодорожных и морских транспортных маршрутов, что негативно отразится на общем состоянии транспортной сети. Без необходимого финансирования становится затруднительным поддержание и развитие качественных перевозок, что формирует риски для экономической стабильности и конкурентоспособности страны на международной арене.

Поэтому, в настоящее время, критическое значение имеет эффективное управление транспортными системами и потоками пассажиров, а также соблюдение стандартов безопасности, трудовых отношений и экологической устойчивости. При этом важно проводить программы развития транспорта и туризма с учётом специфики каждой территории и использованием современных подходов и методов.

Список источников

1. Brusiltseva H., Akhmedova O. Transport Service as a Component of the Tourism Industry Development of Ukraine // XV Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics». Kharkiv: SHS Web of Conferences, 2019. Vol. 67. Pp. 35-37. DOI: 10.1051/SHSCONF/20196702001.
2. Dileep M.R., Pagliara F. Transportation Systems for Tourism. Gewerbestrasse: Springer, 2023. 374 p. DOI: 10.1007/978-3-031-22127-9-16.
3. Dinu A.-M. The Importance of Transportation to Tourism Development // Academic Journal of Economic Studies. 2018. Vol.4. №4. Pp. 183-187.
4. Jangra R, Kaushik SP, Singh E, Kumar P, Jangra P. The role of transportation in developing the tourism sector at high altitude destination, Kinnaur // Environment, Development and Sustainability. 2024. Vol.26. Pp. 9369–9395. DOI: 10.1007/s10668-023-03099-y.
5. Khadaroo J, Seetanah B. Transport infrastructure and tourism development // Annals of Tourism Research. 2007. Vol.34. Iss.4. Pp. 1021–1032. DOI: 10.1016/j.annals.2007.05.010.
6. Luo W., Wu S. The Influence of Transportation on Regional Tourism Economic Development under the Environment of Sustainable Development-Taking Guizhou Province in China as an Example // Global Nest Journal. 2023. Vol.25. Iss.5. Pp. 106–112. DOI: 10.30955/gnj.004558.
7. Mamirkulova G, Jianing M, Jaffar A, Shahid M, Riaqa M, Arash Z. New silk road infrastructure opportunities in developing tourism environment for resident's better quality of life // Global Ecology and Conservation. 2020. Vol.24. DOI: 10.1016/j.gecco.2020.e01194.

8. Ravinder Jangra, Kaushik S., P., Etender Singh, Poonam Jangra. The role of transportation in developing the tourism sector at high altitude destination, Kinnaur // *Environment, Development and Sustainability*. 2024. Vol. 25. Iss. 4. Pp. 1-27. DOI:10.1007/s10668-023-03099-y.
9. Галабурда В.Г., Иванова Е.А., Флягина Т.А. Роль транспортной подвижности населения в повышении качества жизни и развития обществ // *Транспортное дело России*. 2016. №5. С. 101–103.
10. Ганичев Д.Р. Современные особенности транспортной системы в Российской Федерации // *Вестник науки*. 2024. №3(72). С. 753–763.
11. Губенко А.В., Растова Ю.И., Панкратова А.Р. Современное состояние и перспективы развития рынка пассажирских авиаперевозок в России // *Экономика и экологический менеджмент*. 2019. №2. С.82–89.
12. Митрофанов С.В. Транспортная составляющая экономики туризма // *Дискурс*. 2018. №4(3). С. 46–55. DOI: 10.32603/2412-8562-2018-4-3-46-55.
13. Плотников В.А., Орешкин С.И. Транспортная стратегия России и новые задачи развития регионов // *Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии*. 2023. №1(55). С. 5–10.
14. Пшеничных Ю.А. Диагностика конвергентно-дивергентных процессов в социально-экономическом развитии стран Азово-Черноморского бассейна // *Вестник Таганрогского института управления и экономики*. 2016. №1(23). С. 88–94.
15. Пшеничных Ю.А. Актуальные проблемы неравномерного распределения туристских потоков и пространственного развития туризма в Ростовской области // *Сервис в России и за рубежом*. 2021. Т.15. №3(95). С. 119–130. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-3-119-130.
16. Тарчоков С.К. Современное состояние и перспективы развития туристской транспортной системы в Российской Федерации // *Аспирант*. 2022. №7(75). С. 23–27.
17. Тохиров Т.И. Оценка состояния транспортной инфраструктуры региона // *Вопросы управления*. 2018. №2(32). С. 283–284.
18. Эбзеев А.А., Судоргин О.А., Нестерчук О.А., Иванов В.Г. Влияние политики на транспортную систему Российской Федерации // *Управление*. 2023. №11(2). С. 35–44. DOI: 10.26425/2309-3633-2023-11-2-35-44.

References

1. Brusiltseva, H., & Akhmedova, O. (2019). Transport Service as a Component of the Tourism Industry Development of Ukraine. *XV Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure. Industrial Centers and Corporate Logistics»*. Kharkiv, SHS Web of Conferences, 67, 35-37. doi: 10.1051/SHSCONF/20196702001.
2. Dileep, M. R., & Pagliara, F. (2023). Transportation Systems for Tourism. *Gewerbestrassse: Springer*. doi: 10.1007/978-3-031-22127-9-16.
3. Dinu, A.-M. (2018). The Importance of Transportation to Tourism Development. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(4), 183-187.
4. Jangra, R., Kaushik, S. P., Singh, E., Kumar, P., & Jangra, P. (2024). The role of transportation in developing the tourism sector at high altitude destination, Kinnaur. *Environment, Development and Sustainability*, 26, 9369–9395. doi: 10.1007/s10668-023-03099-y.
5. Khadaroo, J., & Seetanah, B. (2007). Transport infrastructure and tourism development. *Annals of Tourism Research*, 34(4), 1021–1032. doi: 10.1016/j.annals.2007.05.010.
6. Luo, W., & Wu, S. (2023). The Influence of Transportation on Regional Tourism Economic Development under the Environment of Sustainable Development-Taking Guizhou Province in China as an Example. *Global Nest Journal*, 25(5), 106-112. doi: 10.30955/gnj.004558.
7. Mamirkulova, G., Jianing, M., Jaffar, A., Shahid, M., Riaqa, M., & Arash, Z. (2020). New silk road infrastructure opportunities in developing tourism environment for resident's better quality of life. *Global Ecology and Conservation*, 24. doi: 10.1016/j.gecco.2020.e01194.

8. Ravinder, J., Kaushik, S. P., Etender, S., & Poonam, J. (2024). The role of transportation in developing the tourism sector at high altitude destination, Kinnaur. *Environment, Development and Sustainability*, 25(40), 1-27. doi: 10.1007/s10668-023-03099-y.
9. Galaburda, V. G., Ivanova, E. A., & Flyagina, T. A. (2016). Rol' transportnoj podvizhnosti naseleniya v povyshenii kachestva zhizni i razvitiya obshchestv [The role of transport mobility population in improving the quality of life and development of the company]. *Transportnoe delo Rossii [Transport business in Russia]*, 5, 101–103. (In Russ.).
10. Ganichev, D. R. (2024). Sovremennye osobennosti transportnoj sistemy v Rossijskoj Federacii [Modern features of the transport system in the Russian Federation]. *Vestnik nauki [Vestnik of Science]*, 3(72), 753–763. (In Russ.).
11. Gubenko, A. V., Rastova, Yu. I., & Pankratova, A. R. (2019). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya rynka passazhirskih aviaperevozok v Rossii [The current state and prospects of passenger air transportation market development in Russia]. *Ekonomika i ekologicheskij menedzhment [Economics and Environmental Management]*, 2, 82–89. (In Russ.).
12. Mitrofanov, S. V. (2018). Transportnaya sostavlyayuschaya ekonomiki turizma [The transport component of tourism economy]. *Diskurs [Discourse]*, 4(3), 46–55. doi: 10.32603/2412-8562-2018-4-3-46-55. (In Russ.).
13. Plotnikov, V. A., & Oreshkin, S. I. (2023). Transportnaya strategiya Rossii i novye zadachi razvitiya regionov [Transport strategy of Russia and new tasks of regional development]. *Teoriya i praktika servisa: ekonomika, social'naya sfera, tehnologii [Theory and practice of service: Economy, Social Sphere, Technology]*, 1(55), 5–10. (In Russ.).
14. Pshenichnykh, Y. A. (2016). Diagnostika konvergentno-divergentnykh processov v social'no-ekonomicheskom razvitiy stran Azovo-CHernomorskogo bassejna [Diagnostics of convergent-divergent processes in socio-economic development of the countries of the Azov-Black Sea basin]. *Vestnik Taganrogskogo instituta upravleniya i ekonomikin [Bulletin of Taganrog Institute of Management and Economics]*, 1(23), 88–94. (In Russ.).
15. Pshenichnykh, Y. A. (2021). Aktual'nye problemy neravnomernogo raspredeleniya turistskih potokov i prostranstvennogo razvitiya turizma v Rostovskoj oblasti [Topical problems of uneven distribution of tourist flows and spatial tourism development in Rostov region]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 3(95), 119–130. doi: 10.24412/1995-042X-2021-3-119-130. (In Russ.).
16. Tarchokov, S. K. (2022). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya turistskoj transportnoj sistemy v Rossijskoj Federacii [Current state and prospects for the development of the tourist transport system in the Russian Federation]. *Aspirant*, 7(75), 23–27. (In Russ.).
17. Tokhirov, T. I. (2018). Ocenka sostoyaniya transportnoj infrastruktury regiona [Assessment of the transport infrastructure of the region]. *Voprosy upravleniya [Management Issues]*, 2(32), 283–284.
18. Ebzeev, A. A., Sudorgin, O. A., Nesterchuk, O. A., & Ivanov, V. G. (2023). Vliyanie politiki na transportnuyu sistemu Rossijskoj Federacii [The impact of politics on transport system of the Russian Federation]. *Upravlenie [Management]*, 11(2), 35–44. doi: 10.26425/2309-3633-2023-11-2-35-44. (In Russ.).